

BANKNING AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI**ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА****WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE BANK'S ASSETS****Tadjiyeva Eleonora Shavkatovna****O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi****Bank hisobi, auditi va nazorati yo'nalishi****tadjiyeva.e.sh@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11487274>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada bank aktivlari samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari va usullari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot maqsadi bank aktivlari samaradorligini oshirish uchun yangi yondashuvlar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot usullari sifatida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, statistik ma'lumotlarni qayta ishlash va mantiqiy xulosalar chiqarish qo'llanildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bank aktivlari samaradorligini oshirishning eng istiqbolli yo'nalishlari: riskni boshqarish tizimini takomillashtirish, investitsion portfelni diversifikatsiya qilish, yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni joriy etish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va boshqalar.

Kalit so'zlar: bank aktivlari, samaradorlik, riskni boshqarish, investitsion portfel, diversifikatsiya, moliyaviy innovatsiyalar.

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные направления и методы повышения эффективности деятельности банка. Целью исследования является разработка новых подходов и практических рекомендаций по повышению эффективности банковских активов. В качестве методов исследования использовались анализ научной литературы, обработка статистических данных, логические выводы. Полученные результаты показывают, что наиболее перспективными направлениями повышения эффективности деятельности банка являются: совершенствование системы управления рисками, диверсификация инвестиционного портфеля, внедрение новых финансовых продуктов и услуг, развитие цифровых технологий и др.

Ключевые слова: банковские активы, эффективность, управление рисками, инвестиционный портфель, диверсификация, финансовые инновации.

Abstract: This article will consider the main directions and methods for improving the effectiveness of bank assets. The purpose of the study is to develop new approaches and practical recommendations to improve the effectiveness of bank assets. Scientific literature analysis, statistical data processing and logical conclusions were used as research methods. The results obtained show that the most promising directions for improving the effectiveness of bank assets are: improving the risk management system, diversifying the investment portfolio, introducing new financial products and services, developing digital technologies, etc.

Keywords: bank assets, efficiency, risk management, investment portfolio, diversification, financial innovation.

KIRISH

Bank aktivlarining samaradorligi tijorat banklarining barqaror faoliyatini ta'minlovchi eng muhim omillardan biridir. Bank aktivlari samaradorligini oshirish zamonaviy bank

faoliyatining dolzarb muammolaridan biri bo'lib, bu borada ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda [1]. Bank aktivlari samaradorligini oshirish uchun turli xil yondashuvlar va usullar qo'llaniladi, jumladan, riskni boshqarish tizimini takomillashtirish, investitsion portfelni diversifikatsiya qilish, yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni joriy etish va boshqalar [2]. Ushbu tadqiqotning maqsadi bank aktivlari samaradorligini oshirishning yangi yo'nalishlari va amaliy tavsiyalarini ishlab chiqishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA USULLAR

Bank aktivlari samaradorligini oshirish muammosi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Masalan, J. Sinkey bank aktivlari samaradorligini oshirishda riskni boshqarish tizimining ahamiyatini ta'kidlaydi [3]. A. Saunders va M. Cornett investitsion portfelni diversifikatsiya qilish orqali bank aktivlari samaradorligini oshirish masalalarini ko'rib chiqishgan [4]. O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar A.V. Vakhabov va Sh.X. Xajibakievlar bank aktivlari samaradorligini oshirish yo'llarini tadqiq etishgan [5].

Tadqiqot usullari sifatida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, statistik ma'lumotlarni qayta ishlash va mantiqiy xulosalar chiqarish qo'llanildi. Bank aktivlari samaradorligini tahlil qilishda aktivlarning daromadlilik, likvidlilik va risk darajasi kabi asosiy ko'rsatkichlar inobatga olindi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bank aktivlari samaradorligini oshirishda quyidagi asosiy yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega:

Riskni boshqarish tizimini takomillashtirish. Riskni boshqarish bank faoliyatining ajralmas qismidir. Samarali risk boshqaruvi tizimi yordamida bank o'z aktivlarini potensial yo'qotishlardan himoya qilishi va daromadlilikni oshirishi mumkin [3]. Buning uchun banklar riskni baholash va monitoring qilishning zamonaviy usullarini joriy etishi, risk limitlarini belgilashi va stress-testlar o'tkazishi lozim.

Investitsion portfelni diversifikatsiya qilish. Investitsion portfelni diversifikatsiya qilish aktivlar tarkibini turli xil moliyaviy instrumentlar bo'yicha taqsimlashni anglatadi. Bu esa bankning ayrim aktivlar bilan bog'liq risklarini kamaytirish imkonini beradi [4]. Investitsion portfelning optimal tarkibini shakllantirish va daromadlilikni oshirish uchun banklar moliyaviy bozorlarni doimiy monitoring qilishi va prognoz qilishi zarur.

Yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni joriy etish. Banklarning raqobatdoshligini ta'minlashda innovatsion faoliyat muhim rol o'ynaydi [6]. Yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni joriy etish bankning yangi mijozlar jalb etish va daromad manbalarini kengaytirish imkoniyatini beradi. Misol uchun, internet-banking, mobil-banking kabi masofaviy xizmat turlarini rivojlantirish orqali bank xizmat ko'rsatish sifatini oshirishi va xarajatlarni kamaytirishi mumkin.

Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi banklar oldiga yangi imkoniyatlar va muammolar qo'yimoqda [7]. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali banklar o'z biznes-jarayonlarini optimallashtirishi, mijozlarga yangi qiymat taklif etishi va raqobatdosh ustunlikka erishishi mumkin. Bularga misol sifatida bulutli texnologiyalar, big-data, sun'iy intellekt kabi innovatsion yechimlarni keltirish mumkin.

Xodimlar malakasini oshirish. Bank xodimlarining professional bilim va ko'nikmalari aktivlar samaradorligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi [8]. Banklar o'z xodimlarini doimiy ravishda o'qitish va malakasini oshirish tizimini yo'lga qo'yishi lozim. Buning uchun ichki korporativ ta'lim dasturlari, trening va seminarlar, malaka oshirish kurslari tashkil etiladi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Bank aktivlari samaradorligini oshirish yo'nalishlari bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari bir qator muhim xulosalarni chiqarish imkonini beradi.

Birinchidan, riskni boshqarish tizimini takomillashtirish bank aktivlari samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biri ekanligi aniqlandi. Samarali risk boshqaruvi bankning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi, potensial yo'qotishlarning oldini oladi va aktivlar daromadlilikini oshiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, riskni boshqarishning zamonaviy usullarini joriy etgan banklar boshqa banklarga qaraganda yuqori moliyaviy ko'rsatkichlarga erishgan [3]. Demak, banklar riskni boshqarish tizimini doimiy ravishda takomillashtirib borishi va yangi texnologiyalarni joriy etishi lozim.

Ikkinchidan, investitsion portfelni diversifikatsiya qilish bank aktivlari samaradorligini oshirishning yana bir muhim yo'nalishi ekanligi ma'lum bo'ldi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'z investitsion portfelini turli xil moliyaviy instrumentlar bo'yicha diversifikatsiya qilgan banklar boshqa banklarga qaraganda aktivlarining barqarorligini ta'minlashga erishgan [4]. Investitsion portfelning optimal tarkibini shakllantirish uchun banklar moliyaviy bozorlar holatini doimiy tahlil qilishi, investitsiya yo'nalishlarini to'g'ri tanlashi va portfelni muvozanatli taqsimlashi lozim.

Uchinchidan, yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni joriy etish banklarning raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynashi aniqlandi. Innovatsion faoliyatga e'tibor qaratgan banklar mijozlar ehtiyojlarini yanada to'liqroq qondirish, yangi bozorlarni egallash va qo'shimcha daromad olish imkoniyatiga ega bo'ladi [6]. Masalan, masofaviy bank xizmatlari, mobil ilovalar, raqamli kreditlash kabi innovatsion yechimlarni joriy etish orqali banklar o'z faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, bank aktivlari samaradorligini oshirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, turli xil omillar ta'sirida shakllanadi. Yuqorida keltirilgan yo'nalishlar orasida riskni boshqarish va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Chunki risk boshqaruvi bankning barqarorligini ta'minlasa, raqamli innovatsiyalar uning raqobatdoshligini oshiradi.

Shu bilan birga, bank aktivlari samaradorligini oshirishda tashqi muhit ta'sirini ham inobatga olish kerak. Iqtisodiy va siyosiy beqarorlik, bozordagi o'zgarishlar, yangi raqobatchilarning paydo bo'lishi kabi omillar bankning moliyaviy ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [9]. Shuning uchun banklar tashqi muhitni doimiy monitoring qilishi va o'zgarishlarga moslashish strategiyalarini ishlab chiqishi lozim.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bank aktivlari samaradorligini oshirish dolzarb va murakkab vazifa bo'lib, banklar faoliyatining barcha sohalarini qamrab oladi. Riskni boshqarish tizimini takomillashtirish, investitsion portfelni diversifikatsiya qilish, yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni joriy etish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va xodimlar malakasini oshirish kabi yo'nalishlar banklarga o'z aktivlaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Bank sektorining barqaror rivojlanishi uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ham muhim ahamiyatga ega. Bunga banklarning kapitallashuv darajasini oshirish, soliq imtiyozlari berish, infratuzilmani rivojlantirish kabilar kiradi [10]. Banklar va davlat organlarining o'zaro hamkorligi bank tizimining raqobatdoshligini oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash imkonini beradi.

References:

1. Алиев, Б.Х. (2020). Управление активами коммерческого банка: проблемы и перспективы. *Финансы и кредит*, 26(4), 818-832.
2. Жарковская, Е.П. (2019). *Банковское дело: учебник для бакалавров*. Москва: Юрайт.
3. Sinkey, J.F. (2018). *Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry*. Boston: Pearson.
4. Saunders, A., & Cornett, M.M. (2019). *Financial Markets and Institutions*. New York: McGraw-Hill Education.
5. Вахабов, А.В., & Хажибакиев, Ш.Х. (2021). Тижорат банклари активлари самарадорлигини ошириш йўллари. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар*, (2), 1-10.
6. Шустов, А.А. (2020). Инновационные технологии в банковской сфере. *Финансовая аналитика: проблемы и решения*, 13(3), 322-335.
7. Муравьева, А.В. (2021). Цифровая трансформация банковского сектора: проблемы и перспективы. *Финансы и кредит*, 27(5), 1040-1060.
8. Лаврушин, О.И. (2019). *Банковский менеджмент: учебник*. Москва: КноРус.
9. Тавасиев, А.М. (2020). *Банковское дело: учебник для бакалавров*. Москва: Юрайт.
10. Наточеева, Н.Н. (2021). Регулирование деятельности коммерческих банков: проблемы и перспективы. *Финансовый журнал*, (3), 71-84.
11. Nurillaev, J. Y. (2024). Theoretical and methodological foundations of financing karakul farming in a market economy.
12. Нуриллаев, Р., & Нуриллаев, Ш. (2023). Повышение эффективности депозитной политики в коммерческих банках.